

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AKMALOV Dilshod Raxmatxonovich*Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI**katta o'qituvchi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178301>

О'QUVCHILARДА ИЖРОЧИЛИК КО'НИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИАТЛАРИ (ЧАНГ ЧОЛГ'УСИ МИСОЛИДА)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek musiqa san'atining chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlar, ushbu bilimlar vositasida o'quvchilarda ijro ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning hissiy emotsional bilish jarayonlarini tarkib toptirishga oid fikrlar yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarda chang cholg'u ijrochiligiga oid ajdodlar tomonidan yaratilgan madaniy boyliklar chuqur anglangan holda aks etishi natijasida o'quvchilarda o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy-madaniy tajribasi, milliy-madaniy, estetik dunyoqarashining fundamental asoslarini ijodiy o'zlashtirish imkonini beradigan bilimlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: cholg'u ijrochiligi, chang, didaktik, intuitsiya, badiiy-estetik, kuy, tarixiy-madaniy, estetik dunyoqarash, tafakkur, ijodiy faoliyat, orkestr, ansambl, tovushqator.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЧАНГ)

АННОТАЦИЯ

В этой статье освещены знания игры на узбекских музыкальных инструментах, идеи, связанные с развитием исполнительского мастерства учащихся через развитие их эмоционально-познавательных процессов. Также в результате того, что созданные предками культурные богатства, связанные с игрой на инструменте гонг, отражаются в учениках с глубоким пониманием, учащиеся будут творчески осваивать фундаментальные основы многовекового историко-культурного опыта народа. Освещается узбекский народ, а также национально-культурное и эстетическое мировоззрение, обеспечивающее познание.

Ключевые слова: исполнительство на инструменте, пыль, дидактика, интуиция, художественно-эстетическая, мелодия, историко-культурная, эстетическое мировоззрение, мышление, творческая деятельность, оркестр, ансамбль, оратор.

DIDACTICAL OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING MANAGEMENT SKILLS IN STUDENTS (USING THE EXAMPLE OF THE MUSICAL INSTRUMENT CHANG)

ANNOTATION

This article highlights the knowledge of playing Uzbek musical instruments, ideas related to the development of students' performing skills through the development of their emotional and cognitive processes. Also, as the cultural wealth created by the ancestors associated with playing the gong instrument is reflected in students with deep understanding, students will creatively master the fundamental foundations of the centuries-old historical and cultural experience of the people. The Uzbek people are covered, as well as the national-cultural and aesthetic worldview that provides knowledge.

Key words: instrument performance, dust, didactics, intuition, artistic and aesthetic, melody, historical and cultural, aesthetic worldview, thinking, creative activity, orchestra, ensemble, speaker.

Yangi O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda ta'lim, ilm-fan, iqtisodiyot va turizm kabi ko'plab ijtimoiy sohaslar bilan bir qatorda madaniyat va san'at sohasini ham rivojlantirishga a'lohida ahamiyat qaratilmoqda. Xalqimizning boy musiqiy meros namunalari vositasida o'quvchi-yoshlarning badiiy-estetik didini rivojlantirish, ularda milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga xos tarbiya tushunchalarini tarkib toptirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Buning asosi esa O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qaroridir [1].

Mazkur qarorning mazmunida o'quvchi yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosiy prinsip sifatida belgilangan. Yoshlarni aynan milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda musiqa san'ati namunalari muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Ta'lim sohaslarida amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi jamiyatimizda intellektual salohiyatga ega, sog'lom fikrlaydigan, ma'nan va jismonan barkamol hamda uzoqni ko'ra bila oladigan yosh avlodni kamol toptirishga qaratilgan. Bugungi kunda yosh avlodni xalqimizning milliy urf-odatlariga, an'alariga, xos tarzda tarbiyalash hamda ularning san'at namunalari ongli munosabat bildira olishlari muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan bir qatorda o'quv jarayonlarida ta'limning mazmunini milliy asosda barpo etish eng asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Milliy musiqiy meros namunalari o'rganish borasidagi keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-son, "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ustuvor o'rin ajratilgan [2].

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2022 yildagi PQ-112-son Qarorida ham madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular bilan ta'minlash hamda o'quvchi-yoshlar orasida "hayotimga hamrohdir cholg'u" shiorida cholg'u ijrochiligiga doir bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga a'lohida e'tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda o'quvchilarda chang cholg'u ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki chang cholg'u ijrochiligi o'zbek musiqa san'atida o'ziga xos jozibadorligi, jarangdorligi, nafisligi hamda ijro imkoniyatlarga boyligi bilan ajralib turadi. Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Al-Farobiy "Kitobi-musiqiy-Al-kabr" (Musiqqa haqida katta kitob) risolasida chang, rubob, nay, doira kabi musiqiy cholg'ular haqida kengroq to'xtalib o'tadi.

Chang cholg'usi XV-XVII asrlardan boshlab musiqiy hayotimizda ma'lum o'rin egallay boshlagan. Ushbu davrgacha esa mazkur ibora o'zbek musiqa madaniyatida butunlay boshqa soz, tiralib chalinadigan yevropa sozlaridan biri "arfa"ning bizda keng ishlatilgan qadimiy kichik hajmdagi namunasi bo'lgan [3].

Jumladan: Alisher Navoiyning shoh asarlaridan "Xamsa" asarining "Sabbai sayyor" dostonidagi chang iborasi ham arfa tusidagi cholg'u sozini aniqrog'i qo'l arfasini anglatgan bo'lib, uning mohir ijrochisi sifatida Dilorom kabi ayol obrazlari tasvirlangani ham bejiz bo'lmagan. San'at va badiiy ijod o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirishda matematika va ona tili kabi katta imkoniyatlarga ega. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quvchilarning ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirishda chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlar a'lohida ahamiyatga egadir

O'rta asrlarda Darveshali Changiy, Hofiz Changiy, Noqus Changiy kabi bir qancha mohir chang ijrochilari faoliyat olib borgan. Chang burchakli yoki yoysimon shaklda bo'lib, unga 13 va undan ortiq torlar o'rnatilgan. Ko'pchilik xalqlarda chang turlicha nomlanadi bu changlar orasida muayyan farqlar ham bor. Fors mamlakatlarida tarqalgan turi santur deb nomlanadi.

Hozirgi vaqtda chang cholg'usining bir nechta turlari mavjud. Bular:

- 1 Chang pikkola,
- 2 Chang prima,
- 3 chang tenor,
- 4 chang bas.

Turli mamlakatlarda uchraydigan changsimon asboblari quyidagilardir: sinbal, santouriy, santor, santur, tiompan, salterio, tambal, khim [4].

Bugungi kunda chang cholg'u sozidan o'zbek, tojik, uyg'ur xalqlari musiqa san'atida keng foydalaniladi. O'zbekistonda esa keng ishlatiladigan hozirgi turi trapetsiya shaklidagi tovushxonaga ega. Tovushqator asosini 14 sim tashkil etadi. Sim torlari 2 xarak vositasida 2 guruhga bo'linadi:

1. O'ng xarak ustidan o'tkazilgan simlar past registrda.
2. Chap xarak ustida o'tkazilganlari 1 va 1,5 oktava yuqori registrlarda ovoz chiqaradi.
3. Changning diopazon imkoniyatlari katta bo'lib, katta oktava A bemoldan ikkinchi oktava E bemolni tashkil etadi. Chang bambukdan ishlangan ikki tayoqchalar yordamida urib chalinadi.

Chang cholg'u ijrochiligida turli xil shtrixlar mavjud misol uchun:

- 1-Cho'pning orqa tomoni bilan urib chalish.
- 2-Glissando yani cho'pning orqa tomoni bilan simlar ustida sirg'antirib belgilangan notagacha olib borish.
- 3-Changda oddiy zarb holatida chalish.
- 4-Chang cho'plarini ushlagan holda, lekin ishlatmasdan barmoqlarning uchi bilan mayin pizz holatida chalish ya'ni ohista tirnab ijro etish.
- 5-Changda vibrato qilib chalish bunda bir qo'ldagi chang cho'pining orqa tomoni bilan tiralib ikkinchi qo'limizning uchki qismi bilan shu simning boshlanish qismini tebrantirish.
- 6-Yana bir shtrix tayoqchalarning biri bilan tirnab chalish, biri bilan esa urib chalish.

Ijro jarayonida shtrixlarni kuylarning xarakteridan kelib chiqqan holda qo'llaymiz. Chang cholg'usi orkestr va ansambllarda solist vazifasini bajaradi va chang cholg'usiga orkestrda murakkab partiyalar beriladi.

Changning 1930- yillarda yangi xromatik tovushqatorga ega turlari yaratilib keng dinamik va texnik imkoniyatlarga boy bo'lgan mazkur cholg'u turi turli ansambl, xalq cholg'ulari orkestri tarkibida va yakkana cholg'u ijrochiligida ijrochilar orasida keng tarqalgan. O'zbek musiqa san'atida chang cholg'u ijrochiligini keng ommalashtirishga hissa qo'shgan ustozlarda san'atkorlardan: Matyusub Xarratov, Fozil Xarratov Ruzimatxon Isaboyev, Baxtiyor Aliyev, Faxriddin Sodiqov, Axmad Odilov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar T.Otaboyev, F.Shukurova, T.Sobirov kabilar shular jumlasidandir.

O'quvchilarga yuqorida keltirilgan o'zbek milliy musiqa san'atining chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlarni taqdim qilish natijasida ularda ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirishning qator imkoniyatlari yuzaga keladi. Ushbu jarayonlarda o'quvchilarga taqdim etilgan nazariy bilimlar asosida ularda cholg'u ijrochiligiga oid ko'nikmalar shakllanadi. Bu kabi chang cholg'u ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida ijodiy faoliyat natijalari intuitsiya shaklida umumlashadi. Ular to'liq anglanmagan kuzatishlar mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu ta'lim jarayoni intuitsiya yangi bilimlarni o'zlashtirish usuli sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlar, axborotlarning o'quvchilar ongi, ularning sezgilariga tezkor ta'sir ko'rsatishi nazarda tutiladi. O'quvchining ongida ajdodlar tomonidan yaratilgan madaniy boyliklar chuqur anglangan holda aks etadi. Bunday jarayonda o'qituvchilar cholg'u ijrochiligiga oid bilimlarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi va ularning amaliy faoliyatida qo'llanishiga e'tibor qaratishlari zarur.

Muhim masalalardan yana biri o'quvchilarning moddiy va ma'naviy borliq haqidagi tasavvurlarini kengaytirish uchun ularning ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish lozimdir. Bunday yondashuv natijasida o'quvchilarning falsafiy, mantiqiy analitik fikrlash faoliyatlarini jadal rivojlantirish imkoniyati vujudga keladi. Bu o'rinda verbal xarakterdagi ta'lim-tarbiya jarayoni etakchi ahamiyat kasb etadi. Aksariyat hollarda o'quvchilarning ijro ko'nikmalari hamda obrazli tafakkurlarini rivojlantirishga etarlicha e'tibor qaratilmaydi.

O'zbek xalqining boy madaniyati negizida shakllangan va davr sinovidan o'tgan bilimlar mavjud. Xalq qo'shiqlari, kuylari tabiiy ravishda o'quvchilarga estetik zavq berish, ularni ezgulik va go'zallikni his etish bilan bir qatorda, o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy-madaniy tajribasi, milliy-madaniy, estetik dunyoqarashining fundamental asoslarini ijodiy o'zlashtirish imkonini beradi [6].

Shu bilan bir qatorda o'quvchilar cholg'u ijrochiligiga oid bilimlarni o'zlashtirish, ularni va bu bo'yicha muayyan ko'nikmalarni hosil qilish natijasida insonparvarlikka yo'naltirilgan milliy-madaniy boyliklar, turmush tarziga xos bo'lgan qarashlarni mustaqil izlash, o'zlashtirish strategiyalarini ham bilib olishga muvaffaq bo'ladilar.

O'quvchilarning chang ijrochiligiga oid mahsuldor ijodiy faoliyatlari o'zlashtirilgan bilimlarni takrorlashdan iborat emas balki, ular aniq faoliyat usullaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, o'quvchilarga taqdim etilgan chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlar ijodiy faoliyatni ta'minlovchi yangi xarakat usullarini egallashga ko'maklashadi. Natijada o'quvchilar ijodiy faoliyatlarini ko'rsatishga muvaffaq bo'ladilar.

O'quvchilar muayyan ko'nikmalarga ega bo'lishlari ijodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Mazkur jarayonlarda o'quvchilarda ijroviy ko'nikmalarning rivojlanish bilan bir qatorda estetik tarbiya tushunchalari ham tarkib topadi. Natijada esa o'quvchilar borliqni estetik idrok etishga muvaffaq bo'ladilar. Ijrochilik san'atiga oid bilimlar o'quvchilarning estetik olamiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatib, ularda ijrochilik faoliyatini amalga oshirishda badiiy-estetik tafakkur tushunchalarining ham kengayib borishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarda chang cholg'u ijrochiligiga oid bilimlarni ko'nikmalarga aylantirish, ularda badiiy musiqiy tarbiya tushunchalarining tarkib topishiga xizmat qiladi. Musiqiy mazmundagi didaktik vositalarni badiiy idrok etish, hissiy idrok etish kabi aniq hodisadir. Bunda shaxs ruhiyatining vizual, hissiy-emotsional va diskursiv sohalari mujassamlashadi. Bu esa o'quvchilarga badiiy-estetik jarayonlarni yaxlit tasavvur qilish imkonini beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining ta’lim to‘g‘risidagi Qarori PQ-637-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-son, “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2022 yildagi PQ-112-son Qarori
4. ”Chang taronalari”,”Chang darsligi”-Ahmad Odilov
5. ”Ko‘hna cholg‘ular tarixi”-O‘.Toshmatov,S.Turatov
6. Shomurodov J.O. O‘quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T.: 2023. - 156 b.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz